

QUYOSH ENERGIYASIDAN FOYDALANISHNING AVSTRALIYA TAJRIBASI VA UNDA O‘ZBEKISTONDA FOYDALANISH YO‘LLARI

Muniraxon Axmadqulova

O‘zbekiston Milliy universiteti, Iqtisodiyot (matematika iqtisodiyoti) yo‘nalishi, 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15402626>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada quyosh energiyasidan foydalanishning Avstraliya tajribasi va undan O‘zbekistonda foydalanish imkoniyatlari o‘rganiladi. Quyosh elektr stansiyalari qayta tiklanuvchi energiya manbai sifatida oqilona foydalanishning muhim usuli hisoblanadi. Shuningdek muqobil energiya manbalarining quvvati, jamiyatdagi o‘rni va atrof-muhitga zarari kamligi haqida so‘z boradi. Bu esa energiya sifatida ishlatiladigan resurslarni tejashga xizmat qiladi.*

***Abstract.** This article examines the Australian experience in using solar energy and its potential for use in Uzbekistan. Solar power plants are an important way to rationally use renewable energy sources. It also discusses the power of alternative energy sources, their role in society, and their low environmental impact. This contributes to the conservation of resources used for energy production.*

***Аннотация.** В статье рассматривается австралийский опыт использования солнечной энергии и потенциал ее использования в Узбекистане. Солнечные электростанции — важный способ разумного использования возобновляемой энергии. В статье также обсуждается потенциал альтернативных источников энергии, их роль в обществе и их низкое воздействие на окружающую среду. Это помогает экономить ресурсы, используемые в качестве энергии.*

"Biz elektrni qanday ishlab chiqaryapmiz – bu muhim. Ammo undan qanday foydalanayotganimiz – bu hal qiluvchi omildir."
— Elon Musk.

Kirish.

Bugungi kunda butun dunyo miqyosida elektr energiyasi va issiqlik energiyasiga bo‘lgan talab ortib bormoqda. Bu ehtiyojni qondirish uchun tejamlil va ekologik toza texnologiyalarga asoslangan energiya tizimlariga o‘tish zarur. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari orasida fotovoltaika (PV- Photovoltaic) — ya‘ni quyosh energiyasini bevosita elektr energiyasiga aylantirish texnologiyasi eng istiqbolli yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Quyosh energiyasi insoniyatning energiyaga bo‘lgan ehtiyojini uzoq muddat davomida qondirish imkoniyatiga ega.

Avstraliya quyosh energiyasidan foydalanish bo‘yicha jadal rivojlanayotgan davlatlardan biridir. U atrof-muhitga eng kam salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan, eng yaxshi qayta tiklanadigan energiya manbalaridan biri sifatida quyosh energiyasini targ‘ib qilmoqda. Rasmiy bayonotlarida quyidagilar qayd etilgan: “Biz Avstraliya iste‘molchilari, korxonalari va ishchilari manfaatini uchun tijoratdan oldingi innovatsiyalar sur‘atini tezlashtirish orqali sof nol emissiyaga global o‘tishni qo‘llab-quvvatlaymiz.”

Avstraliya hukumati qazib olinadigan yoqilg‘ilarga qaramlikni kamaytirish maqsadida quyosh energiyasi siyosatini ishlab chiqdi. Mahalliy energiya ishlab chiqarishni oshirish uchun bir qancha

hukumat dasturlari, jumladan quyosh suv isitish tizimlari va turar-joy PV tizimlari uchun subsidiya va chegirmalar joriy etilgan.

Avstraliyalik iste'molchilardan biri, Russell Mowbray, quyosh panellari o'rnatilgan uyda yashaydi. Uning so'zlariga ko'ra: "Tomning ko'p qismi quyosh panellari bilan qoplangan. Bu xarajatlarni qoplashda katta yordam beradi. Biz yetarli quvvat olamiz va katta pul to'lamaymiz. Yozda hech narsa to'lamaymiz. Shunday qilib, yoz oylarida elektr energiyasi deyarli bepul bo'ladi."

So'nggi 10 yil ichida Avstraliyada quyosh tizimlari narxi keskin arzonlashdi. Tizimning o'lchamiga qarab, uy xo'jaligi har yili elektr energiyasi xarajatlarini 510 dan 1120 AQSH dollarigacha tejashi mumkin. Avstraliyadagi eng arzon quyosh tizimi o'rnatiladigan poytaxt — Kanberra hisoblanadi.

Avstraliya har bir kvadrat metrda eng yuqori o'rtacha quyosh nurlanishiga ega qit'alardan biridir. Shunga qaramay, quyosh energiyasi mamlakat umumiy energiya ishlab chiqarishining atigi 2,3% ini PV va 0,015% ini (quyosh issiqlik) tashkil qiladi. Shu bilan birga, Avstraliyaga tushadigan yillik quyosh radiatsiyasi 58 million PJ (Petajoul) ga teng bo'lib, bu ko'rsatkich mamlakat yillik energiya iste'molidan 10 000 baravar ko'pdir.

1-rasm. Avstraliyada quyosh energiyasi ishlab chiqarilishi va uy xo'jaliklaridagi ulushi (2020–2024)

(1-rasmga qarang) Ushbu grafikda ikki asosiy ko'rsatkich yillik kesimda tasvirlangan:

1. Quyosh energiyasi ishlab chiqarish (TWh- teravat-soatlarda)
2. Uy xo'jaliklarida quyosh panellari o'rnatilganlik ulushi (%)

Quyosh energiyasi orqali ishlab chiqarilgan elektr energiyasi hajmi 2020-yilda Avstraliyada 23.8 TWh bo'lgan; 2022-yilga kelib bu ko'rsatkich 38.8 TWh ga yetgan, ya'ni ~63% o'sish yuz bergan; 2023-yilda esa 46.9 TWh, bu esa ilgari shakllangan o'sish trendining davom etishini ko'rsatadi.

Uy xo'jaliklari ulushi 2020-yilda taxminan 25% ida quyosh panellari mavjud edi; 2022-yil oxirida bu raqam 39% ga yetgan; 2023-yilda bu ko'rsatkich — 42%, bu Avstraliya aholisining to'rtidan biridan ko'prog'i quyosh energiyasidan foydalanayotganini anglatadi.

Ushbu o'sishning asosiy sabablari:

- ✓ Hukumat tomonidan subsidiya va soliq imtiyozlari berilishi

- ✓ Quyosh panellarining narxi pasayib borayotgani
- ✓ Aholi o'rtasida ekologik ongning oshishi
- ✓ Uy egalari uchun elektr to'lovlarining kamayishi
- ✓ Energiya mustaqilligiga bo'lgan qiziqish

Grafikdan ko'rinib turibdiki, Avstraliya quyosh energiyasi sohasida barqaror va tez o'sayotgan mamlakatdir. Ishlab chiqarish va foydalanish ko'rsatkichlari bir-biriga mos tarzda o'smoqda, bu esa nafaqat texnologik, balki siyosiy va ijtimoiy omillarning uyg'unligini ko'rsatadi.

2-rasm. Avstraliya va O'zbekiston: Quyosh Energiyasi Bozoridagi O'sish Solishtirmasi (2020–2024)

(2-rasmga qarang) O'zbekistonda ilk bor quyosh energiyasi 2020-yil Navoi viloyatidagi birinchi quyosh elektr stansiyasi ishga tushirilgan va yillik 270 GWh (0.27 TWh) elektr energiyasi ishlab chiqarilgan. 2023-yilda Samarqand va Jizzax viloyatlaridagi quyosh elektr stansiyalari ishga tushirilgan va yillik 1.1 TWh elektr energiyasi ishlab chiqarilgan. 2024-yilning noyabr oyigacha quyosh elektr stansiyalari tomonidan 3.65 TWh elektr energiyasi ishlab chiqarilgan.

2023-yilning birinchi yarmida quyosh fotoelektr stansiyalari tomonidan 284,3 million kVt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan. Bu 2022-yilning shu davriga nisbatan 91% ko'pdir. 2023-yil oxirida qayta tiklanuvchi energiya manbalari O'zbekistonning umumiy elektr energiyasi ishlab chiqarishining 18% ini tashkil etdi. 2030-yilgacha elektr energiyasining 54% ini qayta tiklanuvchi manbalardan olishni rejalashtirmoqda. Mamlakatda quyosh energiyasining texnik salohiyati 7 411 PJ deb baholanmoqda, bu esa hozirgi birlamchi energiya iste'molining to'rt barobariga teng.

Xulosa

Avstraliyaning quyosh energiyasidan foydalanish bo'yicha tajribasi yashil iqtisodiyotga o'tishning muvaffaqiyatli modelidir. Quyosh panellarining keng tarqalganligi, hukumat siyosatlari va iqtisodiy rag'batlantirishlar ushbu manbaga bo'lgan talabni oshirmoqda. Ilmiy tadqiqotlar va amaliy tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki, quyosh energiyasidan samarali foydalanish ekologik barqarorlik, iqtisodiy tejamkorlik va energiya mustaqilligiga erishishda muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston quyosh radiatsiyasi bo'yicha katta salohiyatga ega bo'lsa-da, bu imkoniyatlar to'liq ishga solinmagan. Avstraliya tajribasidan quyidagilarni o'rganishimiz mumkin:

- Maishiy quyosh tizimlari uchun subsidiya va imtiyozlar joriy etish
- Texnologik ishlab chiqaruvchilarni qo‘llab-quvvatlash
- Tadbirkorlar va uy xo‘jaliklarini rag‘batlantirish orqali mahalliy energiya mustaqilligiga erishish

So‘nggi yillarda O‘zbekiston quyosh energiyasidan foydalanish bo‘yicha sezilarli yutuqlarga erishmoqda. Davlat siyosati, xorijiy investitsiyalar va texnologik rivojlanish bu sohaning tez sur‘atlarda o‘shiga xizmat qilmoqda. 2030-yilgacha belgilangan maqsadlar amalga oshsa, O‘zbekiston mintaqadagi qayta tiklanuvchi energiya yetakchilaridan biriga aylanishi mumkin.

REFERENCES

1. Australian Renewable Energy Agency (ARENA). (2023). Solar energy projects and data. <https://arena.gov.au/renewable-energy/solar>
2. Clean Energy Council. (2023). Clean Energy Australia Report. <https://www.cleanenergycouncil.org.au>
3. MacGill, I. F., & Passey, R. (2021). Australian household adoption of solar photovoltaics: A comparative study. *Energy Policy*, 157, 112498.
4. Byrnes, L., Brown, C., Wagner, L., & Foster, J. (2021). Residential solar panel adoption in Australia: Spatial distribution and socioeconomic factors. *Australian Geographer*, 52(3), 309–324.
5. Janda, K., & Parag, Y. (2022). Small-scale solar panel adoption by the non-residential sector: The effects of national and targeted policies in Australia. *Energy Research & Social Science*, 90, 102589.
6. ABC News Australia. (2023). Solar energy in regional Australia: New developments. <https://www.abc.net.au/news>